

УДК 93

**ВЛИЯНИЕ СЕЛЬДЖУКОВ НА АЗЕРБАЙДЖАН: ПОЛИТИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И
КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ**

**THE INFLUENCE OF THE SELJUKS ON AZERBAIJAN: POLITICAL, SOCIAL AND CULTURAL
ASPECTS**

**Мамедов И.А.
Mamedov I.A.**

*Гянджинский государственный университет, г. Гянджа, Азербайджан
Ganja State University, Ganja, Azerbaijan*

Аннотация. Статья посвящена анализу политического, социального и культурного влияния сельджуков на Азербайджан в XI–XII вв. Рассматриваются изменения в административной системе, социальном составе населения, религиозной политике и архитектурной культуре. Подчеркивается роль сельджуков в формировании основ последующих государственных образований, таких как государство Атабеков.

Abstract. The article is devoted to the analysis of the political, social and cultural influence of the Seljuks on Azerbaijan in the 11th-12th centuries. The changes in the administrative system, social composition of the population, religious policy and architectural culture are considered. The role of the Seljuks in forming the foundations of subsequent state formations, such as the Atabek state, is emphasized.

Ключевые слова: Азербайджан, ислам, сельджуки, управление, культура.

Key words: Azerbaijan, Islam, Seljuks, governance, culture.

XI век ознаменовался значительными изменениями в политическом и культурном ландшафте Ближнего Востока и Кавказа. Одной из главных движущих сил этих изменений были турки-сельджуки. Этот племенной союз огузского происхождения вышел из Средней Азии и установил традицию государственности на обширных территориях, создав новый политический порядок [2, с. 15–19].

Вступление сельджуков в Азербайджан изменило политический баланс сил в регионе, ослабило авторитет местных властей и ввело новые подходы к управлению. Созданная ими административная модель, а также социально-культурные и экономические последствия сделали этот период поворотным моментом в истории Азербайджана. Этот период характеризуется не только военной экспансией, но и процессом культурной интеграции и синтеза.

В то же время изучение сельджукского наследия важно и с точки зрения понимания формирования этнополитической и культурной идентичности современного Азербайджана. Изучение этого этапа также позволяет глубже понять систему средневековых международных отношений и культурных связей.

Целью данного исследования является систематический анализ военного и административного влияния турок-сельджуков на Азербайджан, определение их влияния на социальную структуру и культуру. Также рассматриваются изменения, которые они внесли в области городского планирования, образования, архитектуры и религиозной жизни. Цель состоит в том, чтобы представить роль периода сельджуков в истории Азербайджана всесторонним образом.

Начало походов сельджуков и вступление в Азербайджан.

Сельджуки, которые получили власть в Средней Азии с середины XI века, сначала добились политического господства в иранской географии, а затем начали стратегические походы на Кавказ [3, с. 198–200]. Пионерами этих военно-политических движений были Тогрул-бей, один из основателей династии Сельджуков, и его преемник Алп Арслан.

Политика Тогрул-бея основывалась в основном на союзе с Аббасидским халифатом, что давало сельджукам политическую легитимность и укрепляло их позиции на Кавказе, а также в Иране. В продолжение этой стратегии в конце 1040-х годов сельджукские отряды начали вторгаться на азербайджанские земли. Первые военные столкновения были зафиксированы

в районе Двина, Тебриза и Нахчывана. Эти регионы были важны, как с точки зрения торговых путей, так и с точки зрения стратегических перевалочных пунктов [5, с. 85–90].

В период Альп Арслана походы стали более систематическими. Особенно после победы над византийцами в битве при Малазгирте (Манцикерте) в 1071 году, сельджукское владычество распространилось не только на Анатолию, но и на Южный Кавказ. В течение короткого периода времени различные племенные объединения и местные княжества в Азербайджане были вынуждены принять сельджукское влияние.

На этом этапе сельджуки не только продемонстрировали военную мощь, но и начали формировать процессы управления и организации населения в регионе. Города, расположенные в южных районах Азербайджана, перешли под контроль военачальников династии Сельджуков и стали частью нового политического порядка [6, с. 98–100]. Эти события привели к более тесной интеграции Азербайджана в политическую географию Ближнего Востока.

Одним из важнейших изменений в период правления Сельджуков в Азербайджане стала централизация административной структуры государства. Сельджукская администрация стремилась создать сильные механизмы административного контроля не только из центра, но и в провинциях. Для этого азербайджанские земли были разделены на различные регионы, а их руководителями назначались лица, принадлежавшие к династии Сельджуков или к сословию военачальников – мелики, эмиры и т.д.

Эти администраторы назначались из центра и выполняли такие обязанности, как сбор налогов, распределение земли, контроль населения и территориальная оборона. Эта система обеспечивала не только политическую стабильность, но и эффективность экономического контроля.

Одной из важнейших реформ стало введение системы «икта». В рамках этой системы земельные участки временно предоставлялись полевым командирам, которые содержали себя и свою дружину за счет доходов с этих земель. Такая форма распределения земли одновременно снижала налоговое бремя для государства и делала местное управление более гибким.

В период Сельджуков также были систематизированы налоги, созданы канцелярские и финансовые ведомства, началась регистрация хозяйственной деятельности. Это имело значение для регулирования, как городской экономики, так и сельского хозяйства.

Параллельно с политической консолидацией происходили существенные демографические и социальные изменения. Активно развивались процессы расселения туркменских кочевников из Средней Азии, которые в основном оседали в степях и стратегически важных районах.

Это расселение способствовало формированию новых этнических и социальных групп. Взаимодействие туркмен, ведущих военно-кочевой образ жизни, с местным населением привело к изменениям в социальной структуре. Родственные узы, общая религия и политические интересы способствовали интеграции.

Сельджукские власти активно поддерживали этот процесс: туркменским вождям передавались земли икта, закрепляя их положение и способствуя формированию новой социальной иерархии. Через торговлю, межэтнические браки и религиозные обряды происходило постепенное сближение с местным населением.

В результате население Азербайджана стало более разнородным по составу, но при этом стабильным по внутренней структуре [1, с. 69–70].

Культурные и религиозные влияния.

Сельджуки оказали глубокое влияние на культурную и религиозную сферу Азербайджана. В частности, распространение системы медресе стало важным этапом в развитии интеллектуальной жизни региона. В Тебризе, Гяндже, Нахчыване появились образовательные центры, преподававшие как религиозные, так и светские науки [4].

Эпоха Сельджуков также ознаменована укреплением суннитского ислама, особенно ашаритского мазхаба. Сельджуки, признав халифов Аббасидов, вытеснили шиитских Буидов и установили суннитскую идеологическую гегемонию. Это отражалось в деятельности духовенства, архитектуре мечетей и содержании медресе.

Одним из главных выражений культурного и религиозного наследия была архитектура: мечети, караван-сарай, бани, оросительные системы. Эти постройки отличались инженерной продуманностью и художественной эстетикой – цилиндрические минареты, арки, геометрические орнаменты, кувлическая каллиграфия [6, с. 41–44].

Караван-сарай и водные каналы способствовали развитию торговли и экономической связи между городами. Эти сооружения иллюстрируют общественное сознание эпохи, в которой странник, ученый и купец считались важными для общества фигурами.

Изменения в экономике Азербайджана.

В период правления Сельджуков в Азербайджане изменения в экономической сфере стали одним из ключевых факторов социальной и политической стабильности региона. Сельджукская администрация, проводя стратегическую экономическую политику, уделяла особое внимание безопасности и развитию торговых путей.

Благодаря расположению на одном из важнейших маршрутов Великого шелкового пути, регион стал выгодной точкой пересечения торговых потоков. Военно-политическая стабильность, обеспеченная сельджуками, сыграла решающую роль в развитии торговли. Строительство караван-сарая, пунктов контроля и водопроводов обеспечивало безопасность и способствовало ускорению экономического обмена.

Крупнейшие города региона – Гянджа, Тебриз, Нахичевань, Шемаха и Ардебиль – благодаря своему географическому положению стали центрами экономического возрождения. Гянджа славилась чеканными и ткацкими мастерскими, а Тебриз выполнял функции не только политического, но и ремесленно-торгового центра [5, с. 84–86].

Одновременно с этим совершенствовалась налоговая система, усиливалась централизация финансового управления, что способствовало росту производительности в сельском хозяйстве и ремесле. Расширение посевных площадей, улучшение ирригационных систем и усиление разделения труда в сельской местности повышали общий уровень благосостояния.

Стабильная и гибкая модель хозяйствования, применяемая сельджуками, привела к экономическому подъему Азербайджана в XI–XII вв. и активному включению региона в международную торговую систему.

Таким образом, приход сельджуков в Азербайджан сопровождался не только военными завоеваниями, но и глубинными культурными и социальными преобразованиями. Они ввели новую модель централизованного управления через институты икта и меликлик.

Массовое расселение туркменских кочевников привело к изменениям в демографической структуре, положив начало формированию турецкой этнической идентичности. Укрепление суннитского ислама и развитие сети медресе сыграли ключевую роль в религиозной и образовательной консолидации региона. Важной частью наследия стала архитектура и инфраструктура: мечети, караван-сарай, водопроводные системы. Эти постройки ознаменовали период урбанизации и культурного подъема Азербайджана.

Это наследие легло в основу последующего государства Эльданизов, которое продолжило сельджукскую административную и культурную модель, адаптировав ее к местным условиям.

Таким образом, сельджуки выступили не просто как временная военная сила, а как устойчивый культурно-политический фактор, оказавший долговременное и многоплановое влияние на историю Азербайджана.

Источники и литература (References):

1. Аксой Х. Эрдебиль под властью Сельджуков: ворота на Кавказ // Журнал сельджукских исследований. 2024. № 21. С. 57–78.
2. Гафешоглу И. Сельджуки: история и культура. Анкара: Турецкое историческое общество, 1992. 400 с.
3. Ибн аль-Асир. Полная книга истории (аль-Камиль фи-т-Тарих). Пер. с араб. М.: Восточная литература, 2001. Т. 10. 512 с.
4. Менекше О. Азербайджанские ученые фикха и их вклад в науку фикха в эпоху Сельджуков // Турецкие исследования – Сравнительные религиоведения. 2024. Т. 19, № 1.
5. Худобашев А.А. Экономическое развитие Азербайджана в XI–XII веках. Баку: Азернеш, 1980. 310 с.
6. Эль Бундари. Книга Победа (Зефернаме). Пер. с чел. Баку: Элм, 1978. 220 с.